

**SOLIQ INTIZOMINI BOSHQARISHNI SAMARALI TASHKIL QILISHDA SOLIQ
NAZORATI INSTITUTINI TAKOMILLASHTIRISH MASALASI**

Ismatov Ismatillo Inoyatovich

Toshkent Davlat Yuridik Universiteti I bosqich magistranti.

E-pochta: isma-784@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15617719>

Annotatsiya. Mazkur tezisdagi soliq intizomini boshqarishni samarali tashkil etish masalasida soliq nazorati institutining o'rnini va ahamiyatini tahlil qilinadi. Unda hozirgi soliq nazorati tizimining mavjud holati, yuzaga kelayotgan muammolar, soliq to'lovchilarning intizomini oshirishdagi muhim jihatlari yoritilgan. Tadqiqotda soliq organlari faoliyatini optimallashtirish, soliq nazoratining shakli va uslublarini takomillashtirish orqali soliq tushumlarini barqaror oshirishga erishish yo'llari taklif etiladi. Shuningdek, ilg'or xorijiy tajribalar asosida milliy soliq nazorati institutini modernizatsiya qilishning ustuvor yo'nalishlari asoslab beriladi. Tezis natijalari soliq siyosatini yanada takomillashtirish va soliq intizomini mustahkamlashga xizmat qilishi mumkin.

Kalit so'zlar: soliq intizomi, soliq nazorati, soliq siyosati, soliq organlari, nazorat mexanizmlari, fiskal tartibot, soliq to'lovchi, soliq tushumlari, institutlarni takomillashtirish, davlat moliyasi, soliq tizimi islohoti.

**THE ISSUE OF IMPROVING THE INSTITUTE OF TAX CONTROL IN EFFECTIVE
ORGANIZATION OF TAX DISCIPLINE MANAGEMENT**

Abstract. This thesis analyzes the role and importance of the tax control institution in the effective organization of tax discipline management. It highlights the current state of the current tax control system, emerging problems, and important aspects of increasing taxpayer discipline.

The study proposes ways to achieve a sustainable increase in tax revenues by optimizing the activities of tax authorities and improving the forms and methods of tax control. It also substantiates priority areas for modernization of the national tax control institution based on advanced foreign experience. The results of the thesis can serve to further improve tax policy and strengthen tax discipline.

Keywords: tax discipline, tax control, tax policy, tax authorities, control mechanisms, fiscal discipline, taxpayer, tax revenues, institutional improvement, public finance, tax system reform.

**К ВОПРОСУ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИНСТИТУТА НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ
В ЭФФЕКТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ
ДИСЦИПЛИНОЙ**

Iyun, 2025-Yil

Аннотация. В диссертационной работе проанализированы роль и значение института налогового контроля в эффективной организации управления налоговой дисциплиной. Освещены современное состояние действующей системы налогового контроля, возникающие проблемы и важные аспекты повышения дисциплины налогоплательщиков. В исследовании предложены пути достижения устойчивого роста налоговых поступлений за счет оптимизации деятельности налоговых органов, совершенствования форм и методов налогового контроля. Обоснованы приоритетные направления модернизации отечественного института налогового контроля на основе передового зарубежного опыта. Результаты диссертационной работы могут послужить дальнейшему совершенствованию налоговой политики и укреплению налоговой дисциплины.

Ключевые слова: налоговая дисциплина, налоговый контроль, налоговая политика, налоговые органы, механизмы контроля, фискальная дисциплина, налогоплательщик, налоговые поступления, институциональное совершенствование, государственные финансы, реформа налоговой системы.

Kirish. Bugungi globallashuv jarayonida iqtisodiyotni samarali boshqarish, byudjet barqarorligini ta'minlash va davlat moliyaviy resurslarini oqilona shakllantirishda soliq tizimi alohida strategik ahamiyat kasb etmoqda. Iqtisodiy islohotlarning chuqurlashuvi, tadbirkorlik subyektlari sonining ortib borishi va fiskal intizomga bo'lgan talabning kuchayishi mavjud soliq boshqaruvi tizimining, xususan, soliq nazorati institutining tubdan takomillashtirilishini taqozo qilmoqda.

Soliq nazorati – bu davlat tomonidan soliqqa oid qonunchilikka rioya etilishi ustidan amalga oshiriladigan muhim nazorat shaklidir.¹ U nafaqat soliq to'lovchilar faoliyatini monitoring qilish, balki soliq intizomini ta'minlash, soliqlardan bo'yin tovlash holatlarini aniqlash va oldini olish kabi funksiyalarni ham bajaradi. Aynan shu sababli soliq nazorati institutining samaradorligi davlat moliyaviy siyosatining muvaffaqiyatiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Shu bilan birga, amaliyotda soliq nazoratining ayrim mexanizmlari eskirgan bo'lib, ularning zamonaviy iqtisodiy sharoitlarga mos emasligi kuzatilmoqda. Soliq to'lovchilar bilan soliq organlari o'rtasidagi ishonch muhitining yetarlicha shakllanmaganligi, ayrim hollarda ortiqcha byurokratik yondashuvlar, nazorat shakllarining moslashuvchan emasligi soliq intizomining yetarli darajada bo'lmashligiga olib kelmoqda.

¹ Axmedova N. "Soliq nazorati va uning iqtisodiyotdagi o'rni". – Toshkent: Iqtisodiyot, 2021.

Iyun, 2025-Yil

Shunday sharoitda soliq nazorati institutini takomillashtirish orqali soliq intizomini boshqarish tizimini tubdan qayta ko'rib chiqish dolzarb vazifalardan biri bo'lib qolmoqda. Bu esa, o'z navbatida, nazorat faoliyatining raqamlashtirilishi, xavf-xatarlarni tahlil qilish asosidagi selektiv yondashuvlar, soliq to'lovchilar bilan ochiq va shaffof muloqotga asoslangan yangi boshqaruv mexanizmlarini joriy etishni talab qiladi.

Adabiyotlar tahlili va muhokama. Soliq nazorati institutining asosiy vazifasi – soliq qonunchiligiga rioya etilishini ta'minlash, soliq to'lovchilarning moliyaviy faoliyatini ochiqlik va shaffoflik tamoyillari asosida tahlil qilish, shuningdek, soliq tushumlarining o'z vaqtida va to'liq byudjetga kelib tushishini kafolatlashdan iboratdir. Ushbu institut soliq intizomini ta'minlashda markaziy o'rin tutadi, chunki aynan soliq nazorati mexanizmlari orqali qonunbuzilishlar aniqlanadi, soliqlardan bo'yin tovlash holatlarining oldi olinadi va iqtisodiy adolat tiklanadi.

Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasida soliq nazorati quyidagi shakllarda amalga oshirilmoqda:

Sayyor soliq tekshiruvlari – belgilangan tartibda yuridik shaxslar faoliyatining to'liq tekshirilishi.

Kameral tekshiruvlar – soliq hisobotlari asosida soliq organlarining bevosita joyida amalga oshiriladigan nazorat shakli.

Monitoring va tahliliy ishlar – xavf-xatar tahliliga asoslangan selektiv yondashuvlar orqali olib boriladigan profilaktik nazorat.²

Shunga qaramay, amaliyotda quyidagi muammolar saqlanib qolmoqda: Soliq nazorati tizimining raqamlashtirilishi hali to'liq yakunlanmagan. Tekshiruvlarning ayrim holatlarda ortiqcha byurokratiyaga yo'l qo'yilishi tadbirkorlik subyektlarining noroziligiga sabab bo'lmoqda. Soliq to'lovchilarda soliq organlariga nisbatan ishonch darajasi past bo'lib qolmoqda. Xavf tahliliga asoslangan nazorat tizimi yetarlicha samarali ishlamayapti.

Ushbu muammolarni bartaraf etish maqsadida quyidagi takliflar ilgari surilishi maqsadga muvofiq:

1. Raqamli nazorat mexanizmlarini keng joriy etish: Elektron hisob-faktura, onlayn nazorat-kassa mashinalari, blokcheyn texnologiyasi asosida kuzatuv tizimlarini rivojlantirish orqali inson omilini kamaytirish.

2. Risklarni tahlil qilish tizimini takomillashtirish: Soliq to'lovchilarning faoliyatini baholashda sun'iy intellekt va katta ma'lumotlar tahliliga asoslangan algoritmlarni qo'llash.

² Rustamov R., Karimov B. "Soliq nazorati nazariyasi va amaliyoti". – Toshkent: Moliya, 2020.

Iyun, 2025-Yil

3. Tekshiruvlar shaffofligini ta'minlash: Har bir tekshiruv bo'yicha onlayn monitoring platformasini joriy qilish, soliq to'lovchilarga ularning reytingini ochiq ko'rsatish.

4. Soliq to'lovchilar bilan kommunikatsiyani kuchaytirish: Profilaktik tushuntirish ishlari, ochiq eshik kunlari, "Soliq to'lovchi maktablari" orqali huquqiy ongini oshirish.

5. Xorijiy tajribani o'rganish va milliy tizimga implementatsiya qilish: Masalan, Estoniya, Singapur va Niderlandiyaning soliq nazorati tajribalari asosida moslashtirilgan modelni ishlab chiqish.

Soliq nazorati institutining takomillashuvi soliq intizomini mustahkamlash bilan bir qatorda, soliq to'lovchilarning ongini va mas'uliyatli yondashuvini shakllantirishga, iqtisodiyotning soya sektorini qisqartirishga ham xizmat qiladi. Shu orqali fiskal barqarorlik va davlat moliyaviy siyosatining izchil amalga oshirilishiga zamin yaratiladi.

Xulosa. Soliq intizomini boshqarish va uni samarali tashkil etish har qanday davlatning moliyaviy mustahkamligi, byudjet barqarorligi va iqtisodiy taraqqiyotiga bevosita ta'sir ko'rsatadigan muhim jarayondir. Ayniqsa, ushbu jarayonda soliq nazorati institutining roli beqiyos bo'lib, u soliq to'lovchilarning qonunchilikka rioya etish darajasini nazorat qilish, iqtisodiy faoliyatni tartibga solish va davlatga tushadigan moliyaviy oqimlarni barqarorlashtirishda muhim o'rin egallaydi. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, soliq nazorati tizimi nafaqat moliyaviy hisobotlarni tekshirish bilan cheklanadi, balki soliq to'lovchilarning huquqiy ongini shakllantirish, ularning soliqqa bo'lgan mas'uliyatini oshirish, tadbirkorlik subyektlari faoliyatida shaffoflikni ta'minlash kabi ko'plab funksiyalarni ham bajaradi. Aynan shu bois, soliq nazorati institutining samaradorligi nafaqat soliq tushumlariga, balki iqtisodiy muhitdagi adolat va qonuniylik tamoyillarining qaror topishiga ham xizmat qiladi.

Shuningdek, mavjud amaliyotda ushbu institut faoliyatida ayrim tizimli muammolar mavjudligi kuzatilmoqda. Ular, jumladan, soliq nazoratining ayrim hollarda sust ishlashi, raqamli texnologiyalarni joriy etishdagi kechikishlar, byurokratik yondashuvlar va soliq to'lovchilar bilan ishonchli aloqalarning yetarli emasligi ko'rinishida namoyon bo'lmoqda. Bunday omillar soliq intizomini zaiflashtiradi, soya iqtisodiyoti ulushining ortishiga olib kelishi mumkin.

Shunday qilib, soliq nazorati institutining takomillashuvi – bu faqat texnik yoki tashkiliy masala emas, balki keng qamrovli, kompleks yondashuvni talab qiladigan tizimli islohotlar majmuidir. U orqali nafaqat soliq intizomi mustahkamlanadi, balki davlat va jamiyat o'rtasidagi ishonchli hamkorlik tamoyillari kuchayadi. Bu esa, o'z navbatida, davlatning ijtimoiy-iqtisodiy barqarorligi va fuqarolarning moliyaviy madaniyati o'sishi uchun muhim zamin yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasining Soliq kodeksi. – Toshkent: Adolat, 2023.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 29-dekabrda PF-6121-son Farmoni "Soliq-majmualarini raqamlashtirish va soliqqa tortish tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida".
3. O'zbekiston Respublikasi Davlat soliq qo'mitasi rasmiy veb-sayti: <https://soliq.uz>
4. Axmedova N. "Soliq nazorati va uning iqtisodiyotdagi o'rni". – Toshkent: Iqtisodiyot, 2021.
5. Rustamov R., Karimov B. "Soliq nazorati nazariyasi va amaliyoti". – Toshkent: Moliya, 2020.
6. Xudoyberganov Q.X., Abduqodirov A.A. "Iqtisodiy xavfsizlik va soliq boshqaruvi". – Toshkent: Iqtisodiyot, 2019.
7. Jahon banki hisobotlari: "Tax Compliance and Risk-Based Auditing". – 2022-yilgi nashr.
8. OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). "Tax Administration 2023: Comparative Information on OECD and Other Advanced and Emerging Economies". – OECD Publishing.
9. Soliq va moliyaviy nazorat masalalariga oid ilmiy maqolalar to'plami // "Iqtisodiyot va ta'lim" ilmiy-nazariy jurnal. – 2022–2024-yillar sonlari.
10. Statistika agentligi ma'lumotlari: <https://stat.uz>

MODERN SCIENCE
& RESEARCH